

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO-CLÍNICO EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN TIEMPOS DE COVID-19

IMPORTANCE OF MEDICAL-CLINICAL DIAGNOSIS IN DENTAL CARE IN TIMES OF COVID-19

William Ubilla Mazzini¹. Viviana Tutasi Benítez². Evelyn Gonzaga Gutiérrez³. Rolando Dau Villafuerte⁴

¹ Odontólogo. Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Odontóloga. Magister en Diseño Curricular. Especialista en Periodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4007-9510>

³ Médico por la Universidad de Guayaquil. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. <https://orcid.org/0000-0003-3085-312X>

⁴ Odontólogo. Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9519-2257>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 10/01/2022

Aceptado: 13/02/2022

Publicado: 15/02/2023

RESUMEN

La salud bucal en el ser humano debe ser una de las prioridades en el desarrollo de la vida, sin embargo, debido a diferentes factores como la falta de educación, recursos económicos, entre otros, la presencia de patologías bucales sigue siendo motivo de preocupación en el área de la Odontología, más aún ante la presencia de enfermedades como el Covid-19 que afecta actualmente a la población mundial. Objetivo: Determinar la importancia del diagnóstico médico-clínico en la atención odontológica en tiempos de covid-19. Metodología: se aplicó un estudio descriptivo mediante la revisión bibliográfica en buscadores como Doaj, Scielo, Redalyc y Google Académico, seleccionando un total de XX manuscritos científicos que permitieron analizar y describir la temática planteada. Conclusiones: la presencia de la enfermedad del COVID-19, debe ser señal de advertencia para cada profesional en el área médica y odontológica, ya que los protocolos de prevención en la atención a los pacientes deben ser aplicados de manera continua, no simplemente por una enfermedad en particular, de manera que el riesgo de propagación de la enfermedad sea el mínimo posible.

Palabras Clave: Salud bucal. Covid-19. Diagnóstico médico-clínico

ABSTRACT

Oral health in human beings should be one of the priorities in the development of life, however, due to different factors such as lack of education, economic resources, among others, the presence of oral pathologies continues to be a cause for concern in the area of dentistry, even more so in the presence of diseases such as Covid-19 that currently affects the world population. Objective: To determine the importance of medical-clinical diagnosis in dental care in times of Covid-19. Methodology: A descriptive study was carried out by means of a bibliographic review in search engines such as Doaj, Scielo, Redalyc and Google Scholar, selecting a total of XX scientific manuscripts that made it possible to analyze and describe the proposed topic. Conclusions: the presence of COVID-19 disease should be a warning signal for every professional in the medical and dental area, since prevention protocols in patient care should be applied continuously, not simply for a particular disease, so that the risk of spreading the disease is as low as possible.

Key words: Oral health. Covid-19. Medical-clinical diagnosis.

INTRODUCCIÓN

El uso de los servicios de salud, no es un término claro, ya que no da cuenta de la magnitud o grado en que un individuo o grupo de la población hace uso de un servicio, tampoco se distingue el tipo de servicio utilizado y el contenido de la atención; es decir, las acciones de salud incluidas en el momento de la prestación¹.

Uno de las problemáticas que han causado interés dentro del campo de la salud y es estudiado desde hace varias décadas en muchos países desarrollados, es lo referente al uso de los servicios de salud. En el campo odontológico, los estudios se han enfocado en descubrir cuáles son los factores que influyen para que las personas decidan o no acudir al odontólogo en caso de una necesidad².

El 8 de enero de 2020 fue anunciada a nivel mundial una nueva cepa de coronavirus como la causa patógena del COVID-19 por el centro chino para el Control y Prevención de Enfermedades³. La epidemia de esta enfermedad (COVID-19) comenzó en Wuhan, Provincia de Hubei, de la República Popular China en diciembre de 2019 como un brote de neumonía de causa desconocida.

Debido a las características del entorno odontológico, el riesgo de infección cruzada puede ser bastante alto entre odontólogos y pacientes. En países o regiones donde la práctica odontológica y hospitalaria se encuentra o será afectada por el COVID-19, es necesaria la implementación de protocolos inmediatos y efectivos⁴.

Es por esto que el presente trabajo de investigación, hace énfasis en la importancia del diagnóstico médico-clínico de los pacientes que acuden a la consulta odontológica para la atención de las problemáticas de la salud bucal, sobretodo en una época donde se convive con una enfermedad mortal como el COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología usada para elaborar este artículo fue la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas

científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 35 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 27 por su relevancia con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave diagnóstico, covid-19, salud bucal. Se realizó un estudio descriptivo del Covid-19, su epidemiología, y grupos de riesgo, la salud bucal, además de los métodos de diagnóstico que dispone el profesional en el área odontológica para el tratamiento efectivo de las diferentes patologías bucales

REVISIÓN DE LITERATURA

COVID-19

Esta enfermedad es causada por un virus poco conocido, el SARS-CoV-2, que ha provocado miles de fallecidos a nivel mundial, incluidos jóvenes, aunque la afectación es mayor en personas de la tercera edad y aquellas que tienen factores de riesgo que los hacen más vulnerables como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, entre otras. La Organización Mundial de la Salud hace referencia a que el SARS-CoV-2 no va a desaparecer, lo cual implica que la humanidad tendrá que prepararse para enfrentar prospectivamente esta realidad, que complica más la situación epidemiológica de los diferentes países⁵.

Epidemiología del COVID-19

En la actualidad, se ha demostrado que la transmisión ocurre mediante las gotas de saliva de un infectado con la mucosa (nasal, oral y ocular) de otro sujeto y por contacto con heces fecales⁶. Otra vía de transmisión es mediante la dispersión de aerosoles contaminados o de madre a recién nacido (transmisión vertical)⁷.

De acuerdo a las características del entorno odontológico, el riesgo de infección cruzada resulta ser bastante alto entre el odontólogo y el paciente. En los países o regiones donde la práctica odontológica y hospitalaria se encuentra o será afectada por el COVID-19, es necesario la implementación de protocolos efectivos e inmediatos para la atención clínica.

Grupos de riesgo del COVID-19

Los grupos de alto riesgo a contraer la infección son⁸:

- a) Niños menores de 5 años, especialmente menores de 2 años.
- b) Adultos \geq 65 años.
- c) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística e incluso asma.
- d) Enfermedad cardiovascular (excepto hipertensión arterial aislada).
- e) Nefropatía.
- f) Hepatopatía.
- g) Enfermedad hematológica (incluyendo anemia falciforme).
- h) Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional; incluso bajo control).
- i) Afección neurológica (incluyendo afección cerebral, espinal, nervios periféricos, parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y afección intelectual) o del neurodesarrollo.
- j) Inmunosupresión inducida por medicamentos.
- k) Personas con VIH positivo.
- l) Personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo.
- m) Mujeres embarazadas y hasta dos semanas del postparto.
- n) Personas que tienen obesidad, con un índice de masa corporal²¹ \geq 40.
- o) Personal de salud.

Salud Bucal

Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial, con una alta prevalencia en países de bajos y medianos recursos, pero sobre todo de un gran impacto económico asociado a su manejo. La caries dental, enfermedad periodontal y maloclusión son patologías consideradas prevalentes en países de primer mundo, así como en países de bajos recursos⁹.

La situación de la salud bucal del Ecuador se ha descrito en un estudio epidemiológico realizado en 1996 y un reporte realizado por Raza el 2009, ambos estudios demuestran la elevada prevalencia de los problemas bucales 7,8. El reporte de 1996 demuestra la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 15 años en 88,2%, para 2009 la prevalencia de caries dental en los escolares examinados en ese mismo rango etario disminuyó a 75,6% 7,8. Estudios más recientes en muestras poco representativas han reportado una prevalencia del 70% de caries en niños de 8 a 10 años¹⁰.

Las enfermedades periodontales constituyen un grupo de patologías prevalentes, con una frecuencia del 20% al 50% de la población, que aumenta con la edad, observando una frecuencia del 70% de los adultos mayores de 65 años, con una frecuencia de 56,4% en el grupo masculino¹⁰.

Acciones correctivas ante la problemática de salud bucal

La evidencia actual apoya la inclusión del flúor como medida de salud pública en la prevención de las lesiones cariosas, desde la erupción de los primeros dientes, si bien el uso de pastas dentales fluoradas debería ser analizada en áreas de fluorosis endémica, es una medida que podría aplicarse a gran parte de la población. Es deber del ente rector de Salud de cada país, normar la venta de cremas dentales para garantizar el acceso a medios preventivos que han demostrado efectividad y seguridad¹¹.

En la guía de práctica clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Caries dental en niños y niñas del Ministerio de Salud de Perú, se establece que el cepillado dental con pasta fluorada debe iniciarse con la erupción de los incisivos primarios superiores (6-10 meses de edad), mínimo 2 veces al día, y con una pasta dental \geq 1000ppm de flúor¹².

Otras de las recomendaciones del 2011, de la Academia Americana de Odontopediatría, indican el uso de una "mancha" de pasta dental con fluoruro (aproximadamente 0.1 gramos de pasta dental o 0.1

miligramos de fluoruro) para niños menores de 2 años y una cantidad del tamaño de un guisante (aproximadamente 0,25 g de pasta de dientes o 0,25 mg de fluoruro) para niños de 2 a 6 años de edad.¹³

En la Guía Clínica Salud Oral integral para niños y niñas de 6 años, presentada por el Ministerio de Salud Chileno, en 2013 se establece con Grado de recomendación A, el cepillado de los dientes 2 veces al día con pastas dentales fluoruradas de 1,000 a 1,500 ppm¹⁴.

En 2009, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda recomendó que la pasta dental de al menos 1000 ppm debe usarse dos veces al día para todas las edades y se especifica que para los niños menores de 6 años que viven en áreas con riesgo de fluorosis que tienen bajo riesgo de caries dental, se puede considerar que la pasta dental con fluoruro de menos de 1000 ppm reduciendo la ingesta total de fluoruro¹⁵.

Métodos de diagnóstico en Odontología

Los métodos de diagnóstico en odontología constituyen herramientas importantes para determinar la problemática que esté presentando un paciente, de manera que sirva como base para la elaboración de planes de tratamientos efectivos y definitivos para mejorar la salud bucal y lograr un correcto funcionamiento del sistema estomatognático.

Imagen en el diagnóstico odontológico

La radiología odontológica ha jugado un rol fundamental en el diagnóstico odontológico. El avance en la adquisición y procesado de la imagen digital produjo el desarrollo de nuevas tecnologías que han revolucionado el manejo del intercambio de la información en odontología. Las radiografías intraorales y extraorales se han adaptado a esa revolución digital. La búsqueda automatizada, el acceso a la literatura en formato electrónico y el intercambio de texto, imágenes y sonido en tiempo real son algunas de las características que lo hacen un elemento imprescindible dentro de la práctica en salud y los actuales estándares de la atención odontológica. El reciente desarrollo de la tomografía

computada de haz cónico ha reemplazado el uso de la tomografía computada médica en odontología. En este artículo se hace una introducción en los métodos actuales y en cómo han cambiado el diagnóstico radiológico en odontología¹⁶.

La radiografía panorámica es probablemente el examen de rutina más solicitado por los dentistas en el mundo. Entre sus ventajas están su bajo costo, rapidez y mayor seguridad debido a que los formatos digitales han permitido disminuir las dosis y tiempos de exposición a la radiación. Su potencial como herramienta diagnóstica radica en la posibilidad que tiene el clínico de observar el territorio maxilofacial casi en su totalidad, pudiendo realizar un estudio anatómico y morfológico acabado de diferentes regiones¹⁷.

La tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) de la estructura craneofacial ha demostrado su utilidad en el área odontológica durante las últimas décadas, por lo que se ha convertido en una herramienta fundamental para el diagnóstico, la planeación y la evaluación del tratamiento. Aunque no fue desarrollada para uso exclusivo en odontología como comúnmente se considera, es utilizada en otras áreas como la medicina. Específicamente, se emplea en el área de cabeza y el cuello, donde interactúan diferentes especialidades médicas, y a la vez estas interactúan con especialidades odontológicas; por tanto, conocer las ventajas de la TCHC sobre diferentes tecnologías imagenológicas en el área médica y odontológica es indispensable para el diagnóstico de un caso clínico¹⁸.

Historia clínica, un documento legal en Odontología

La historia clínica de los pacientes es de gran importancia antes de iniciar cualquier procedimiento odontológico y debe ser considerado como una obligación, ya que es un documento médico legal que cumple con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos federales y estatales para definir parte de la información de salud de un individuo, además, los datos brindados por el paciente se consideran el primer paso en cualquier planificación y

base del diagnóstico correcto para la toma de decisiones en el diseño del plan de tratamiento. Los estudios han demostrado que, con un historial clínico cuidadoso del paciente, el 90% de situaciones de riesgo se pueden evitar¹⁹.

El historial médico debe ser una evaluación exhaustiva y precisa de las afecciones y enfermedades sistémicas, que se derivan de la información proporcionada por el paciente o tutor del mismo, en el caso de un menor de edad o cuando el individuo no se encuentre en la facultad física y/o psicológica para responder, y se puede obtener de manera escrita en un formulario estandarizado o electrónico, reflejando con precisión el estado de salud general pasado y actual¹⁹.

Microbiología en Odontología

La Microbiología en Odontología es una herramienta importante al momento de emitir un diagnóstico, por lo cual la técnica convencional de cultivo nos permite como odontólogos establecer los agentes patógenos presentes en enfermedades infecciosas como la caries, en la que *Streptococcus mutans* presenta una prevalencia del 38%, *Lactobacillus ssp.* del 17%, periodontitis en la que se ha evidenciado con mayor prevalencia *Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola*, y *Tannerella forsythia*, e incluso bacterias responsables de fracasos endodónticos como es el caso de *Enterococcus faecalis*, con una prevalencia del 46.7%. Además, la presencia de microbiota fúngica con *Candida albicans*²⁰.

Importancia de aplicación de protocolos de atención odontológica a causa del Covid-19

La aplicación apropiada de los protocolos de bioseguridad como frecuencia de lavado y desinfección de manos, la utilización de colutorios como medida preventiva hasta la reducción en cuanto al uso de equipos odontológicos que generen aerosoles, son factores en los que existe mayor falencia de conocimiento y aplicación en la consulta odontológica por parte de muchos profesionales a nivel mundial según varias investigaciones²¹.

Otro aspecto importante a señalar, es que se deben mejorar falencias y fortalecer aquellos protocolos que se aplican de forma poco estricta dentro de los procedimientos de la consulta odontológica, ya que es fundamental para que la atención clínica se lleve a cabo con la mayor seguridad para el profesional su equipo de trabajo y los pacientes²¹.

Se evidencia a través de varias investigaciones, de una inadecuada elección de respirador para protección de vías aéreas, la mayoría de encuestados utilizan una mascarilla KN95, las cuales no son aprobadas por NIOSH, convirtiéndose esto en un riesgo inminente²¹.

La pandemia a causa del Covid-19, ha generado una reorganización importante en lo referente a las atenciones clínicas dentales, la literatura muestra que es recomendable suspender las atenciones electivas y restringirse a las atenciones de urgencias odontológicas ambulatorias, de pacientes críticos y procedimientos que no puedan ser postergados. En el caso de la atención de urgencias, todo paciente debe ser considerado potencialmente contaminante y por lo tanto se deben adoptar todas las medidas de protección antes, durante y después de la atención dental²².

Infecciones Odontogénicas

La infección odontogénica (IO) es la invasión y/o multiplicación de microorganismos patógenos hacia las estructuras dentales o tejidos circundantes, las más frecuentes son: caries, gingivitis, periodontitis y pericoronitis;²³ son polimicrobianas, mixtas²⁴ y por su localización primaria, producen sintomatología local intensa, limitación de las funciones orales, pérdida dental, compromiso sistémico e incluso la muerte.

Manejo y contención de las infecciones odontogénicas

Los principios fundamentales para el diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado de las infecciones odontogénicas deben plasmarse en un expediente médico completo. Se proponen tres fases a seguir para su control²⁵:

- *Fase I: identificación de factores asociados y diagnóstico* ²⁵

Se debe caracterizar adecuadamente las infecciones odontogénicas acorde a los siguientes seis puntos considerando su naturaleza, etiología, patogenia, estado de salud (oral y general) actual y riesgos a la salud asociados a la aparición/ evolución del proceso:

a) Cuadro clínico y microorganismos involucrados
Una anamnesis completa y profunda contribuye a un diagnóstico presuntivo o diferencial²⁶.

b) Severidad de la infección y estadio
Identificar el tiempo de evolución incluyendo días/horas transcurridas desde el inicio hasta el estado actual, para establecer el grado de severidad de la Infección Odontogénica que, aunado a signos y síntomas referidos, definirá el estadio actual y las alternativas del tratamiento a efectuar

c) Probabilidad de diseminación
Si el proceso infeccioso continúa sin tratamiento, el riesgo de diseminación aumenta considerablemente, las IO pueden extenderse hasta los espacios que ofrezcan menor resistencia,²³ ocasionando:

Obstrucción de las vías respiratorias, extensión intracraneal (fascitis necrosante cervicofacial, absceso cerebral, meningitis o mediastinitis); requiere la remisión inmediata a un medio hospitalario.

d) Capacidad de respuesta del paciente
La diabetes mellitus, nefropatías, cardiopatías, artritis reumatoide, malnutrición, hemofilia y embarazo, entre otras,²³ requieren adecuaciones en el manejo de la IO

e) Historial de infecciones previas del paciente y los tratamientos utilizados

Se deben considerar los tratamientos antimicrobianos alternos, por los efectos de sinergia, competencia, antagonismo o la aparición de infecciones emergentes u

oportunistas,²³ debido al desequilibrio de la microbiota bacteriana oral.

- *Fase II: Manejo del paciente* ²⁵

Para el adecuado control de las Infecciones Odontogénicas se propone lo siguiente (solo o combinados):

- a) Manejo local

Se aplica mediante la prescripción de AINES, tratamiento con antibióticos, El equilibrio metabólico como la hidratación. Control de la temperatura corporal y equilibrio glucémico

- *Fase III: tipos de tratamiento para control y/o resolución* ²⁵

Los procedimientos de control de infecciones intra procedimentales evitan el riesgo de diseminación de la infección y/o infecciones cruzadas²³.

Los drenajes quirúrgicos en infecciones tempranas y auto limitadas deben realizarse con incisiones simples y una adecuada manipulación de los tejidos²⁷.

El tratamiento periodontal o quirúrgico incluye el desbridamiento mecánico de tejidos necróticos, eliminación de biopelícula dental, drenaje de abscesos, raspado/alisado radicular e incluso extracciones dentales, según la necesidad de tratamiento para erradicar el foco infeccioso²³.

Manejo farmacológico antibiótico

Incluye el empleo de antibióticos como coadyuvantes para evitar extensión de Infecciones Odontogénicas y prevenir su complicación a partir de su diseminación hematogena. Para algunos autores, el absceso periodontal con evidencia de diseminación, gingivitis necrotizante, pericoronitis, celulitis, así como aquellas infecciones que afecten espacios celuloadiposos cervicofaciales o de rápida evolución y fracturas son indicativos de prescripción antibiótica; para el caso de

infecciones periapicales, su uso dependerá de la evolución y diseminación²⁵.

Profilaxis antibiótica (PA)

El antibiótico profiláctico para el procedimiento dental se recomienda para disminuir la posibilidad de complicaciones mediante concentraciones elevadas de antibiótico en el suero pre-, trans- y postoperatorio²⁵.

CONCLUSIONES

La revisión de literatura ha permitido determinar la importancia del diagnóstico médico-clínico de los pacientes que acuden a la consulta odontológica, debido al alto índice de patologías bucales que existen como la caries dental, las enfermedades periodontales o las maloclusiones, las cuales requieren de la elaboración de una historia clínica completa y detallada que permita implementar planes de tratamientos correctivos y funcionales a estas patologías.

Otro detalle importante a señalar, es la existencia de distintos métodos de diagnóstico que se disponen en el área odontológica, los cuales permiten que el profesional pueda recabar los datos necesarios para elaborar una lista de problemas, así como de posibles soluciones y recuperación total de la salud bucal del paciente.

Finalmente, la presencia de la enfermedad del COVID-19, debe ser señal de advertencia para cada profesional en el área médica y odontológica, ya que los protocolos de prevención en la atención a los pacientes deben ser aplicados de manera continua, no simplemente por una enfermedad en particular, de manera que el riesgo de propagación de la enfermedad sea el mínimo posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lara FN, López CV. Factores que influyen en la utilización de los servicios odontológicos. Revisión de la literatura. *Rev ADM*. 2002; 59(3):100-9.
2. Lara N, López V, Morales S, Cortés E. Satisfacción de usuarios de dos servicios odontológicos en Tláhuaz Distrito Federal. *Rev ADM*. 2000; 57(2):45-9.
3. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. *N Engl J Med*. 2020; 382 (13): 1199-1207
4. Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Emerging and future challenges for dental and oral medicine. *J Dent Res*. 2020; 99 (5): 481-487.
5. ABREU, Manuel Ramón Pérez; TEJEDA, Jairo Jesús Gomez; GUACH, Ronny Alejandro Dieguez. Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 2020, vol. 19, no 2, p. 1-15.
6. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *J Autoimmun*. 2020; 109: 102433.
7. Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. *Transl Pediatr*. 2020; 9 (1): 51-60
8. BERMÚDEZ-JIMÉNEZ, Carlos; GAITÁN-FONSECA, César; AGUILERA-GALAVIZ, Luis. Manejo del paciente en atención odontológica y bioseguridad del personal durante el brote de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). *Revista de la Asociación Dental Mexicana*, 2020, vol. 77, no 2, p. 88-95.
9. World Health Organization. Oral health [Internet]. [citado 25 de marzo de 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
10. PARISE-VASCO, Juan Marcos, et al. Estado de la salud bucal en el Ecuador. *Odontología sanmarquina*, 2020, vol. 23, no 3, p. 327-331.
11. MASSON, María; RACINES, Daniel Simancas; GARCÍA, Andres Alejandro Viteri. Salud oral en el Ecuador. Perspectiva desde la salud pública y la bioética. *Práctica Familiar Rural*, 2019, vol. 4, no 3, p. 3.

12. Ministerio de Salud Pública Perú. Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niñas y niños: Guía técnica. 2017 p. 22–3.
13. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Fluoride toothpaste use for young children. *JADA*. 2014;145(2):190–1.
14. Ministerio de Salud Chile. "Guía Clínica Salud Oral integral para niños y niñas de 6 años." 2013. 26–27 p.
15. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme a division of the NHS. Prevention and Management of Dental Caries in Children: Guidance in Brief. 2010
16. BRUNO, Irene Gabriela; BRUNO, Lauro Valentino; CAROSI, María Julia. Nuevas modalidades de imagen en el diagnóstico odontológico. *RAAO*, 2017, vol. 56, no 1, p. 49-58.
17. FUENTES, Ramón; ARIAS, Alain; BORIE-ECHEVARRÍA, Evelyn. Radiografía panorámica: una herramienta invaluable para el estudio del componente óseo y dental del territorio maxilofacial. *International Journal of Morphology*, 2021, vol. 39, no 1, p. 268-273.
18. MUÑOZ-GALVÁN, Agustín; FIORI-CHÍNCARO, Gustavo Adolfo; AGUDELO-BOTERO, Ana María. Aplicaciones de la tomografía computarizada de haz cónico de la estructura craneofacial en especialidades médicas. Una revisión. *Revista Científica Odontológica*, 2022, vol. 10, no 1, p. e100-e100.
19. ÁVILA, Ana Josefina Monjarás, et al. Historia clínica: Documento médico legal en odontología. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 2019, vol. 8, no 15, p. 127-131.
20. PINOS, Paola Pacurucu, et al. Métodos de diagnóstico microbiológico desde el punto de vista odontológico. *Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic*, 2020, vol. 9, no 1.
21. ORTIZ, Verónica Alejandra Salame, et al. Diagnóstico de los protocolos de bioseguridad para la atención odontológica, en el marco de la pandemia por Sars Cov2. *Universidad y Sociedad*, 2021, vol. 13, no 53, p. 135-142.
22. BARRIENTOS-GARCÍA, Camila Francisca. Atención Odontológica Durante el Estado de Alarma COVID-19 en el Hospital Comunitario de Achao, Chile: Un Estudio Observacional. *International journal of odontostomatology*, 2021, vol. 15, no 3, p. 583-585.
23. Moreno VA, Gómez CJ. Terapia antibiótica en odontología de práctica general. *Antibiot Ther Gen Pract Dent*. 2012; 69: 168-175
24. Singh M, Kambalimath DH, Gupta KC. Management of odontogenic space infection with microbiology study. *J Maxillofac Oral Surg*. 2014; 13: 133-139
25. LOREDO, Susana Beatriz Esparza, et al. Principios fundamentales para el diagnóstico, manejo y tratamiento de las infecciones odontogénicas. Revisión de la literatura. *Revista Odontológica Mexicana*, 2020, vol. 24, no 1, p. 9-19.
26. Robles RP, de Frutos EE, Moreno MN, Mas CA, Sánchez CA, Morató AM. Me voy al dentista: ¿antibiótico como prevención o como tratamiento? *Aten Prim*. 2013; 45: 216-221.
27. Bahl R, Sandhu S, Singh K, Sahai N, Gupta M. Odontogenic infections: microbiology and management. *Contemp Clin Dent*. 2014; 5: 307-311.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo